

PADIA MOHUESE DHE TË DREJTAT REALE

Redon MEKSI, Prof. Dr. Zhaklina PETO

Abstract

We have a denial lawsuit if the defendant alleges a right of action on the immovable property of the plaintiff by associating or not this claim with material actions on the item then the owner of the item may defend his/her subjective property right. Thus, for example, the defendant passes to the plaintiff's land or raises a building on his land that captures the light of the plaintiff's house, or if the defendant forbids the plaintiff to build a building on his land claiming to have the right of way or sight on the plaintiff's land, etc.¹.

If the denial lawsuit arises because the defendant affirms a servitude right, but these claims are not accompanied by material actions then the plaintiff may request through denying lawsuit the certification for the non-existence of the right of servitude over his property, even though it is not directly affected by material actions on the item, this does not mean that the plaintiff does not have a risk that if these claims are accompanied by actions do not cause him any harm, for example if the defendant forbids the plaintiff to build a building on his land claiming that he has the right of sight on the plaintiff's land then these claims by the defendant not only constitute a violation of the peaceful enjoyment of property but there is a risk that these claims may bring detrimental.

1. Pretendimi i të drejtave (barrë) mbi sendin e paluajtshëm të pronarit.

Nëse i padituri pretendon një të drejtë barre mbi sendin e paluajtshëm të paditësit duke e shoqëruar ose jo këtë pretendim me veprime materiale mbi sendin atëherë pronari i sendit mund të mbrojë të drejtën e tij subjektive të pronësisë me anë të padisë mohuese. Kështu psh i padituri kalon në tokën e paditësit ose ngre një ndërtesë në tokën e tij që zë dritën e shtëpisë së paditësit, apo në rast se i padituri ndalon paditësin që të ngrejë një ndërtesë në tokën e tij duke pretenduar se ka të drejtën e barrës së kalimit ose të pamjes mbi tokën e paditësit etj².

Sigurisht që pretendimi i ngritur nga i padituri se ka të drejtën e barrës mbi sendin e paluajtshëm në të vërtetë duhet të mos jetë i vërtetë në të kundërt nëse provohet ekzistenca e të drejtës reale të servitutit nga ana e palës së paditur padia e ngritur nuk mund të qëndrojë pasi nuk plotësohet kushti që çënim i pronësisë të jetë i paligjshëm. Servituti është barra që i ngarkohet një prone, për përdorimin dhe dobinë e një prone të një pronari tjetër, i cili vendoset me ligj ose me vullnetin e njeriut, kundrejt shpërblimit të dëmit përkatës. Barra ku qëndron servituti është kufizimi për të gëzuar një prone të paluajtshme të përcaktuar si pronë shërbyese, të cilës i korrespondon e drejta e pronarit të një prone tjetër të paluajtshme e përcaktuar si pronë dominuese³. Servituti është një marrëdhënie, një e drejte reale, e cila, në bazë të ligjit, krijohet në mënyrë detyruese apo vullnetare, me akt të organit kompetent shtetëror, me kontratë, testament apo me anë të një vendimi gjykatë. Servituti nuk prezumohet, pra nuk lind vetvetiu dhe si rrjedhim nuk fitohet vetvetiu.

¹A. Nathanaïli & N.Papuli « Some issues of ownership and inheritance » edition of the Ministry of

Justice, year 1961, pg. 70.

² A. Nathanaili & N.Papuli « Disa çështje mbi pronësinë dhe trashëgiminë » botim i Ministrisë së Drejtësisë i vitit 1961, fq. 70.

³ B. Caka, « Servitutet » Trajtime Juridike, botim i vitit 2002, fq .140.

Në rast se padia mohuese ngrihet për shkak se nga ana e palës së paditur afirmohet një e drejtë servituti, por pretendime këto të cilat nuk shoqërohen me veprime materiale atëherë paditësi mund të kërkojë me anë të padisë mohuese vërtetimin e inekzistencës së të drejtës së servitutit mbi pronën e tij, edhe pse nuk çenohet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me veprime materiale mbi sendin, kjo nuk do të thotë që tek paditësi të mos ekzistojë një rrezik që nëse këto pretendime shoqërohen me veprime të mos i sjellin atij dëm, p.sh në rast se i padituri ndalon paditësin që të ngrejë një ndërtesë në tokën e tij duke pretenduar se ka të drejtën e pamjes mbi tokën e paditësit, atëherë këto pretendime nga ana e të paditurit jo vetëm që përbëjnë cenim në gëzimin e qetë të pronës por dhe ekziston rreziku se nga këto pretendime mund të vij dëm. Në rast se nga ana e palës së paditur pretendimi i së drejtës së servitutit shoqërohet me veprime konkrete materiale mbi sendin të nevojshme për ushtrimin e kësaj të drejte reale, psh kalimi në tokën e pronarit, apo ndërtimi i një objekti që i zë pamjen paditësit, atëherë me padinë mohuese mund të kërkohej njëkohësisht edhe pushimi i cënimit të këtyre veprimeve, konkretisht moskalimi në tokën e paditësit, apo dhe kthimi në gjëndjen e mëparshme, psh shëmbja e ndërtesës, mbyllja e dritareve etj.

2. Detyrimet që vijnë nga marrëdhënia e fqinjësisë.

Pronësia është një e drejtë absolute por që duhet të gëzohet, posedohet dhe disponohet brenda kufijve të përcaktuar nga ligji⁴. Këto kufizime nuk bëhen për arsye subjektive, por për arsye objektive. Kufizimet e pronësisë nuk përcaktohen vetëm në Kodin Civil, por edhe në ligjet dhe aktet e tjera administrative⁵. Kodi Civil i RSH parashikon: - kufizimet për interes publik dhe kufizimet për interes privat (kufizime për shkak fqinjësie). Për shkak të studimit të padisë së pushimit të cënimit të pronësisë këtu do të trajtojmë vetëm kufizimet që i bëhen të drejtës së pronësisë për interes privat. Kufizimet në interes privat kanë për qëllim të garantojnë gëzimin e sendit nga secili pronar dhe të pengojë ushtrimin e së drejtës së pronësisë nga pronari në atë mënyrë që u sjellë shqetësime fqinjëve. Në doktrinë dhe legjislacion nuk ka ekzistuar një dallim i qartë ndërmjet kufizimeve të pronësisë dhe servituteve. Servitutet ligjore nuk janë kufizime ligjore sepse: - Kufizimet nuk kanë të bëjnë me servitutin, mbasi servitutet janë barrë që i ngarkohen një prone për dobinë dhe përdorimin e një prone të një pronari tjetër, ndërsa kufizimet e pronësisë nuk krijojnë një raport të tillë midis dy pronarëve, sepse ato janë detyrime të pronarit të përcaktuar me ligj⁶.

Tek kufizimet ligjore, raporti ndërmjet fqinjëve ka një karakter statik, në kuptimin që janë të drejtuara për të ndaluar konfliktet ndërmjet pronarëve, ndërkohë që servitutet ligjore kanë një karakter dinamik, në kuptimin që synojnë të favorizojnë një shfrytëzim më të mirë të pronës dhe për të rritur produktivitetin e saj⁷. Servitutet kanë një përdorim

⁴ Neni 149 K.Civil.

⁵ A.Shehu, "Pronësia", botimi i vitit 1998, fq. 17.

⁶ B. Caka, "Servitutet" Trajtme juridike botim i vitit 2002, fq.138.

⁷ T.Galletto, "Distanza fra costruzioni", Digesto discipline privastiche, sezione civile, volume VI, fq. 454.

të njëanshëm, ndërkohë që kufizimet ligjore kanë një karakter dhe funksion të dyanshëm⁸.

Edhe pse në jurisprudencën e huaj ka pasur gjithmonë kontestime nëse padia e ngritur kundër mosrespektimit të këtyre kufizimeve ligjore të pronësisë hyn në kuadrin e padisë mohuese është pranuar se: “Nëse pronari i një sendi të paluajtshëm i cili denoncon mosrespektimin e një kufizimi ligjor nga ana e pronarit fqinjë, synon jo vetëm vërtetimin e së drejtës së pronësisë por synon edhe vërtetimin e inekzistencës së iura in re në ngarkim të pronës që mund t’i lërë vënd një të drejte reale servituti duke përjashtuar në këtë mënyrë të paditurin nga respektimi i një kufizimi të tillë, atëherë ai nuk bën gjë tjetër veçse ushtron padinë mohuese të servitutit”⁹.

Kështu me padinë me objekt respektimin e kufizimeve ligjore të pronësisë, synohet në fakt jo vetëm një afirmim i ekzistencës së një kufizimi të tillë të pronës së palës së paditur e cila nuk është respektuar nga ana e pronarit fqinjë, por edhe për të ndaluar dhe pushuar ashtu siç ndodh edhe në padinë mohuese, jo vetëm fitimin me anë të parashkrimit fitues (me kalimin e kohës së nevojshme), por edhe ushtrimin aktual dhe de facto të një servituti, në përmbajtje në kundërshtim me vetë kufizimin ligjor¹⁰.

Pronari është i lirë në përdorimin dhe gëzimin e sendit të tij, por këtë liri ai duhet ta ushtrojë në mënyrë të tillë që të mos dëmtojë të drejtat e personave të tjerë, në të drejtën romake ndalimi që mund t’i bëhej një prone që të mos shqetësojë pronarin fqinjë nëpërmjet një aktiviteti shqetësues ose me anë të ç’farëdo ndërhyrje tjetër nuk konsiderohet si një kufizim i së drejtës së pronësisë së pronarit veprues por si një diskriminim bërë pronës kufitare¹¹. Gëzimi dhe përdorimi i sendit duhet të bëhet brënda kufijve të caktuar me ligj ose nga zakonet e mira¹².

3. Cënimi i pronësisë dhe kuptimi i saj.

Jurisprudenca e huaj i përshkruan si: “Ndërhyrje të atyre materialeve apo elementeve të patrupëzuar të cilat prodhohen si rezultat i veprimtarisë njerëzore gjatë ushtrimit dhe gëzimit të së drejtës së tyre të pronësisë, ndërhyrje këto të cilat e kalojnë nivelin e lejueshmërisë që fqinjësia mund të lejojë dhe si të tilla rezultojnë të jenë cënuese për sendin e paluajtshëm ose të dëmshme dhe të bezdishme për personin që gëzon të drejtën subjektive të pronësisë”¹³.

⁸ T.Galletto, “Distanza fra costruzioni”, Digesto discipline privastiche, sezione civile, volume VI, fq. 454.

⁹ Vendim nr.13523 dt.12.06.2006 i Gjykatës Italiane të Kasacionit “Dhunimi i kufizimeve ligjore të pronësisë dhe rregjistrimi i kërkesë padisë” fq. 4, marrë në Mars 2008 nga www .Altalex.com.

¹⁰ Vendim nr.13523 dt.12.06.2006 i Gjykatës Italiane të Kasacionit “Dhunimi i kufizimeve ligjore të pronësisë dhe rregjistrimi i kërkesë padisë” fq .5, marrë në Mars 2008 nga www .Altalex.com.

¹¹ L.Bregante, “Le azioni a tutela della proprietà e degli altri diritti reali” shtëpia botuese G. Giappichelli Torino, botim i vitit 2006, fq. 57.

¹² Me zakone të mira do të kuptojmë “Një rregull sjellje që është vendosur si rezultat i zbatimit të tij në fakt gjatë një kohe pak a shumë të vazhdueshme”.

¹³ Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008 nga www .Altalex.com.

Ne karakterisikat e ndërhyrjeve në të drejtën e pronës permendim ¹⁴ qe - Duhet që të bëhet fjalë për ndërhyrje dhe shqetësime me karakter material në kuptimin që të jenë të vlerësuar nëpërmjet aparateve shkencorë. Do të ndodhemi para këtyre ndërhyrjeve në sendin e tjetrit edhe kur ato nuk janë të trupëzuara, por që janë fizikisht të vlerësueshme, psh në rastin e zhurmave apo të dridhjeve.

- Vazhdimësia e këtyre ndërhyrjeve dhe shqetësimeve në kuptimin që dëmi dhe cënimi substancial nuk duhet të jetë rrjedhojë e një akti të vetëm, por e një aktiviteti të vazhdueshëm ose periodik, dhe duhet të ekzistojë një përsëritje e sigurt në kohë. - Ndërhyrjet duhet të kenë karakter indirekt dhe jo të kenë si qëllim të tyre ndërhyrjen në pronën e tjetrit. - Ndërhyrjet duhet të jenë të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor të zhvilluar në pronën e tij si pronar i sendit ose nga dikush tjetër i cili është i autorizuar për të realizuar këtë aktivitet si rrjedhojë e ushtrimit të të drejtës së tij. - Ndërhyrjet duhet të shkaktojnë një dëm juridik (pasuror ose jo pasuror) në pronën fqinje. - Prona nga e cila “*prodhohen*” këto ndërhyrje dhe prona ku “*futen*” duhet të jenë fqinje, por ky kusht nuk duhet të pranohet në mënyrë absolute. Përcaktimi i fqinjësisë si kusht nuk do të thotë që pronat duhet të jenë ngjitur njëra me tjetrën, kushti i fqinjësisë duhet të interpretohet në kuptimin funksional.

Nga elementët e parashikuara më lartë rezultojnë që janë elemente të cilat i gjejmë edhe në ato të parashikuara për cënimin si i vlefshëm për të ngritur padinë mohuese, mënyrat e ndryshme të ndërhyrjeve në pronësinë e tjetrit, ashtu siç përcaktohen edhe nga dispozita e sipërcituar nuk kanë karakter taksativ. Kur verifikohet një fenomen ndërhyrës, përveç të drejtave të pandara të pronësisë është e mundur që këto ndërhyrje mund të jenë të dëmshme, ose të vënë në rrezik edhe të tjera të mira juridike të një natyre absolute të tilla si shëndeti.

Neni 159 i K.Civil është parashikuar ekskluzivisht për mbrojtjen e interesave të pronësisë, sikundër e parashtruar edhe më sipër jurisprudenca italiane fillimisht e ka përjashtuar një mundësi të tillë, duke u mbështetur në qëllimin e dispozitës e cila është ajo e mbrojtjes së pronësisë. Mbrojtja e së drejtës së shëndetit, rrezikuar apo dëmtuar nga ndërhyrje të patolerueshme të cilat e kalojnë shkallën e tyre të zakonshme mund të arrihet nëpërmjet një padie e bazuar në një interes të natyrës personale të një të drejte të tillë nga neni 608 i K.Civil për shpërblimin e dëmit.

Por nga ana tjetër padia e shpërblimit të dëmit nuk ka karakter frenues në mënyrë të tillë që të parandalojë këtë veprimtari të dëmshme, por ka vetëm karakter dëmshpërblyes. Është e njohur se të drejtat reale janë të drejta që njerëzit kanë mbi sendet, ndërsa të drejtat e detyrimeve mund të cilësohen si të drejta personale. Paditë reale ngrihen për të mbrojtur një të drejtë mbi sendin *in rem*, ndërsa paditë personale ngrihen për të kërkuar mbrojtjen e një të drejte *in personam (personale)*¹⁵. Sipas së drejtës franceze paditë personale përfshijnë si të drejtën *personale* ashtu edhe të drejtën

¹⁴ Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008 nga eëë .Altalex.com.

¹⁵ A.Simoni, S. Sadushi & Sokol Çomo “Vështrim krahasues mbi procedurën civile” Tiranë 2006, fq.110.

*in rem*¹⁶. Kështu në lidhje me natyrën e padisë së nenit 159 të K.Civil, kur nga shkëlja e shkallës së zakonshme të lejimit të këtyre ndërhyrjeve ka ardhur edhe një dëm në shëndet, kjo padi ka natyrë personale pasi kërkohet një e drejtë personale (e drejta e shëndetit), por duke qënë se nga kjo padi do të kërkohet edhe pushimi apo ndalimi i këtyre ndërhyrjeve që vijnë nga sendi pronë e të paditurit, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të mospërkeqësohet shëndeti i individit atëherë ajo ka dhe karakter real, duke qënë se ka dhe një pasojë *in rem* për shkak të kufizimit që do t'i bëhet pronës së të paditurit. Në lidhje me sa më sipër mund të themi se padia ka karakter real dhe hyn në kategorinë e padisë mohuese, parashikuar si mjet për mbrojtjen e pronësisë, e cila nuk shërben vetëm për vërtetimin dhe sanksionimin jo vetëm të inekzistencës të të drejtave reale që të tjerët pretendojnë mbi pronën por edhe për vërtetimin në sens më të gjerë inekzistencën të çfarëdo të drejte si dhe të shqetësimeve dhe cënimeve të paligjshme dhe të dëmshme për pronën e pronarit, me qëllim pushimin e këtyre të fundit, por njëkohësisht edhe karakter personal e cila siguron mbrojtjen e një të drejte personale siç është ajo e shëndetit. Pra sipas së drejtës themelore që ajo ka për qëllim të mbrojtë atë të pronësisë dhe të shëndetit, padia e ngritur në bazë të nenit 159 të K.Civil ka karakter mik.

Ndërhyrjet dhe shqetësimet të ardhura nga pronat fqinje janë të pranueshme nëse nuk e kalojnë shkallën e tyre të zakonshme, parashikimi i një kushti të tillë nga ana e ligjëvënësit i beson gjyqtarit detyrën për të zgjidhur konfliktet e ardhura si pasojë e këtyre shqetësimeve të palejueshme për gëzimin e qetë të pronës, duke i dhënë atij edhe një pushtet diskrecional për të përcaktuar “shkallën e zakonshme” të lejueshmërisë. Nëse ndërhyrjet në pronësinë fqinje si ato të parashikuara nga neni 159 i K.Civil janë të patolerueshme për shkak të kalimit të shkallës së zakonshme kjo ka qënë dhe është një çështje e cila nuk ka pasur një zgjidhje, për shkak të mungesës së një legjisllacioni organik i cili të specifikojë në mënyrë korrekte se cila është shkalla e zakonshme. Mund të themi se shkalla e zakonshme e këtyre ndërhyrjeve nuk ka karakter absolut por relativ, ose e thënë ndryshe krahasuese në kuptimin që duhet të jetë fiksuar dhe zgjidhur rast pas rasti duke pasur parasysh rastin konkret, kushtet natyrale dhe sociale të vendeve, zhvillimi normal i aktiviteteve, të mënyrës se jetesës së popullsisë etj. Duhet të theksojmë se një rol të rëndësishëm në përcaktimin e tejkalimit të shkallës së zakonshme të ndërhyrjeve dhe shqetësimeve të tilla si zhurma, tymrat, dridhjet etj e kanë edhe ekspertët të fushave përkatëse të cilët mund ta orientojnë gjykatën nëse kemi të bëjmë me një rast të tejkalimit të shkallës së zakonshme ose jo. Megjithatë është gjyqtari ai që në njëfarë mënyre bëhet “administrator” i interesave të pronarit të sendit i cili kërkon pushimin e këtyre ndërhyrjeve.

Legjisllacionet e huaja¹⁷ parashikojnë në mënyrë taksative se cilat janë ato raste kur këto ndërhyrje edhe pse janë të dëmshme mund të lejohen në rast se: Ndërhyrjet që

¹⁶ A.Simoni, S. Sadushi & Sokol Çomo “Vështrim krahasues mbi procedurën civile” Tiranë 2006, fq.110.

¹⁷ Legjisllacioni spanjoll dhe ai gjerman.

prodhojnë dëme substanciale janë rrjedhojë e një përdorimi normal të pronës fqinje sipas zakoneve lokale; dhe Ndalimi i këtyre ndërhyrjeve të patolerueshme nuk mund të bëhet veçse me anë të një shpenzimi ekonomik disproporcional¹⁸.

4. Legjitimimi i palëve

Dispozita ligjore, duhet interpretuar në mënyrë të zgjeruar, në kuptimin që të legjitimohet për ngritjen e një padie të tillë edhe titullari i një të drejte reale (e ndryshme nga ajo e pronësisë) apo personale. Ekzistojnë edhe shumë interesa të tjerë të jo pronarit që në të drejtën civile mund të konsiderohen interesa mbi pronësinë, jurisprudenca e huaj¹⁹ parashikon se të Legjitimim aktiv nuk ka vetëm pronari i sendit, por njëkohësisht edhe të gjithë ata persona që janë titullarë të një të drejte të ndryshme nga ajo e pronësisë, kjo është e kuptueshme pasi nuk mund t'i mohojmë titullarit të një të drejte reale, por që nuk është pronari i pronës që çënohet, të përdorë padinë mohuese në lidhje me nenin 159 të K.Civil për të mbrojtur të drejtën e tij subjektive (të së drejtës reale apo të shëndetit).

Megjithatë, në rast se mjetet teknike që duhet të përdoren për eliminimin e ndërhyrjeve dhe implimentimin e tyre në shkallë të zakonshme do të jenë të tilla që të jetë e nevojshme modifikimi i strukturave të pasurisë së paluajtshme nga e cila vijnë këto ndërhyrje, duhet përjashtuar mundësia që titullari i së drejtës personale të sendit (p.sh qeramarrësi) të legjitimohet në mënyrë pasive.

Për sa kohë do të ndodhemi jashtë kësaj situate, padia me objekt pushim çënimi që shkaktohen nga ndërhyrjet të cilat e kalojnë shkallën e tyre të zakonshme mund të ngrihet edhe kundër autorit material të këtyre ndërhyrjeve edhe nëse ai nuk është pronar i pasurisë së paluajtshme nga e cila vijnë këto ndërhyrje. Kështu në çështjen me palë *M.B vs A.R* me objekt pushim çënimi të pronësisë shkaktuar nga zhurmat e diskos San Paolo Kolegji civil i Gjykatës së Lartë arësyeton se: “Gjëndja e krijuar si pasojë e veprimeve të të lartpërmendurve përbën çënim pronësie në kuptim të neneve 159 dhe 302 të K.C., ku është bazuar padia. Për rrjedhojë, bie pretendimi i të paditurit, se meqënëse ai nuk figuron të jetë as pronar dhe as administrator i subjektit juridik privat Pub “San Paolo”, nuk duhej të detyrohej si i paditur”²⁰.

5. Shpërblimi i dëmit të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme²¹.

Padia e ngritur për ndalimin dhe pushimin e ndërhyrjeve të paligjshme në pronën e fqinjëve të cilat e kalojnë masën e zakonshme të lejueshmërisë së tyre dhe që çënojnë të drejtën e shëndetit, si një e drejtë absolute e njeriut, mund të ketë njëkohësisht natyrë reale të paparashkrueshme, megjithatë është tashmë e njohur se neni 159 i K.Civil është një normë ligjore e cila rregullon në mënyrë të drejtëpërdrejtë pronësinë dhe në mënyrë të veçantë përcaktimin e limitit për përdorimin e pronave në sensin e padisë mohuese

¹⁸ Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008 nga www.Altalex.com.

¹⁹ A.Rosboch, “Imissioni e danno alla persona”, marrë në Mars 2008 nga www.altalex.com

²⁰ Vendimi nr.88 dt 24.01.2006 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

²¹ Neni 159 ,608 K.Civil.

jo vetëm për vërtetimin e inekzistencës së të drejtave të të tjerëve, por dhe për vërtetimin e inekzistencës të ç'farëdo të drejte, shqetësimeve apo cënimeve që të tjerët shkaktajnë mbi pronën. Kjo do të thotë, që dispozita ligjore garanton jo vetëm interesat tradicionale të natyrës së pronësisë, por edhe disa interesa të tjera të së drejtës së shëndetit, ose ato të drejta të cilat janë të lidhura ngushtë me të, të njohura si të drejta shtëpiake dhe që quhen "*momente subjektive*" të së drejtës së pronësisë (si psh e drejta për të gëzuar në mënyrë të plotë dhe të qetë pronën e vet, dhe ajo e zhvillimit të jetës shtëpiake sipas kushteve të përshtatshme të qetësisë)²².

Shqetësimi personal i pronarit shkaktuar nga ndërhyrjet e të tjerëve që e kalojnë shkallën e tyre të zakonshme, përkthehet kështu si një privim objektiv i së drejtës së përdorimit të sendit që do të thotë një kufizim i pajustificuar i së drejtës së pronësisë. Edhe pse pranohet që me të njëjtën padi mund të kërkohen kërkesa të ndryshme (reale dhe personale), të drejtuara për të mbrojtur të drejta subjektive të ndryshme (pronësinë dhe shëndetin) në jurisprudencë janë trajtuar gjithmonë si dy padi të ndryshme në qëllim dhe në kushtet specifike të tyre. Kështu padia mohuese është drejtuar kryesisht për të ndaluar paligjshmërinë e ndërhyrjeve që e kalojnë shkallën e zakonshme të lejueshmërisë së tyre, ndërkohë që padia e shpërblimit të dëmit në funksion të riparimit të dëmit ekzistues, ngrihet vetëm pasi është provuar bashkëekzistenca e të gjithë elementeve objektivë dhe subjektivë të institutit të shpërblimit të dëmit jashtëkontraktor.

Pronarit do t'i duhet të vërtetojë kalimin e limitit të lejueshmërisë së këtyre ndërhyrjeve, ndërkohë që pranimi i kërkesës për shpërblimin e dëmit do t'i nënshtrohet provimit të dëmit dhe të fajit të prodhuesit të këtyre ndërhyrjeve, një pjesë e jurisprudencës së italiane²³ ka mbajtur qëndrimin, që paligjshmëria e dëmit nuk përputhet me palejueshmërinë e ndërhyrjeve, ndërkohë që pjesa tjetër ka mbajtur qëndrimin se në padinë e shpërblimit të dëmit sipas kushteve të parashikuara për përgjegjësinë jashtëkontraktore, kushti i fajit është implikuar në shkeljen e ligjit parashikuar nga norma ligjore (neni 159 i K.Civil) dhe dëmet e ardhura nga një shkelje e tillë janë quajtur gjithmonë të padrejta dhe në këtë mënyrë të shpërblyeshme.

Shpërblimi i dëmit nuk është pjesë përbërëse e nenit 159 të K.Civil dhe si e tillë ajo nuk mund të aplikohet për shpërblimin e dëmit pasuror apo jo pasuror të të cënuarit. Për shpërblimin e dëmit shkaktuar nga këto ndërhyrje paditësi do t'i referohet kushteve dhe rregullave të parashikuara në nenin 608 të K.Civil të shpjeguara si më sipër. Nëse gjatë gjykimit të çështjes arrihet të provohet se nga ndërhyrjet të cilat e kanë kaluar masën e zakonshme të lejueshmërisë së tyre është shkaktuar edhe një dëm (pasuror ose jo pasuror) atëherë mund të kërkohet jo vetëm ndalimi i këtyre të fundit në kuadrin e padisë mohuese por edhe shpërblimi i dëmit të ardhur si pasojë e:

²² Dott. A. Celeste "Le azioni a tutela della proprietà" 4. Prill 2002 marrë në Janar 2008 nga www.altalex.com.

²³ Dott. A. Celeste "Le azioni a tutela della proprietà" 4. Prill 2002 marrë në Janar 2008 nga www.altalex.com.

dëmit pasuror; do të konsiderohet çdo gjë që çënon apo dëmton pasurinë e përsosur dhe lidhet me atë çfarë është materiale, pasurore, për të cilën kemi folur gjerësisht në kreun paraardhës.

dëmit biologjik; atëherë kur zhurma apo ndotja ardhur si pasojë e ndërhyrjeve të palejueshme nga ana e pronarit fqinjë provokon tek individit një dëm në shëndet (psh ankth apo stres shkaktuar nga zhurmat, apo alergji apo sëmundje të tjera shkatuar nga ndotjet).

dëmit moral; Dëmi moral (*pretium doloris*) mund të shfaqet në formën e një vuajtje shpirtërore, dhimbjeve, turbullime psikologjike, ankth, trishtime dhe mërzi me karakter të përkohshme, kufizim të rendimentit në punën fizike dhe intelektuale etj²⁴.

Literatura

- A. Nathanaili & N.Papuli « Disa çështje mbi pronësinë dhe trashëgiminë » botim i Ministrisë së Drejtësisë i vitit 1961, fq. 70.
- B. Caka, « Servitutet » Trajtime Juridike, botim i vitit 2002, fq .140
- Neni 149 K.Civil.
- A.Shehu, “Pronësia”, botimi i vitit 1998, fq. 17.
- B. Caka, “Servitutet” Trajtime juridike botim i vitit 2002, fq.138.
- T.Galletto, “Distanza fra costruzioni”, Digesto discipline privastiche, sezione civile, volume VI, fq. 454.
- T.Galletto, “Distanza fra costruzioni”, Digesto discipline privastiche, sezione civile, volume VI, fq. 454.
- Vendim nr.13523 dt.12.06.2006 i Gjykatës Italiane të Kasacionit “Dhunimi i kufizimeve ligjore të pronësisë dhe rregjistrimi i kërkesë padisë” fq. 4, marrë në Mars 2008
- Vendim nr.13523 dt.12.06.2006 i Gjykatës Italiane të Kasacionit “Dhunimi i kufizimeve ligjore të pronësisë dhe rregjistrimi i kërkesë padisë” fq .5, marrë në Mars 2008
- L.Bregante, “Le azioni a tutela della proprietà e degli altri diritti reali” shtëpia botuese G. Giappichelli Torino, botim i vitit 2006, fq. 57.
- Me zakone të mira do të kuptojmë “Një rregull sjellje që është vendosur si rezultat i zbatimit të tij në fakt gjatë një kohe pak a shumë të vazhdueshme”.
- Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008
- Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008
- A.Simoni, S. Sadushi & Sokol Çomo “Vështrim krahasues mbi procedurën civile” Tiranë 2006, fq.110.
- A.Simoni, S. Sadushi & Çomo S “Vështrim krahasues mbi procedurën civile” Tiranë 2006, fq.110.
- Legjislacioni spanjoll dhe ai gjerman.
- Vendim dt 02.04.2004 i seksionit civil 3^a de la Audiencia Provincial de Tarragona (Rollo 392/2002) marrë në Mars 2008.
- A.Rosboch, “Immissioni e danno alla persona”, marrë në Mars 2008 nga www.altalex.com
- Vendimi nr.88 dt 24.01.2006 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
- Neni 159 ,608 K.Civil.
- Dott. A. Celeste “Le azioni a tutela della proprietà” 4. Prill 2002 marrë në Janar 2008
- Dott. A. Celeste “Le azioni a tutela della proprietà” 4. Prill 2002 marrë në Janar 2008
- Vendim i gjykatës së Cordovas dt 27.04.2004 marrë në Janar 2008

Cite this article as: Meksi, R & Peto, Zh. PADIA MOHUESE DHE TË
DREJTAT REALE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 103-110.

²⁴ Vendim i gjykatës së Cordovas dt 27.04.2004 marrë në Janar 2008 nga www.Altalex.com.